

ВИДЫ ИНТЕРЕСОВ У ПОДРОСТКА

Бакиева Рохила Болабековна – старший преподаватель,
Джизакский политехнический институт (+998915691883)
Амандыкова Сауле Хамзеевна – кандидат филологических
наук,
Доцент ЮКУ им. М. Ауэзова, Saule_amandykova@mail.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье излагаются мнения о том, что в жизни подростка занимают внешкольные, избирательные интересы, которые связаны с возможностью приобретать знания самостоятельно, которые могли бы, в частности, лечь в основу профессиональной ориентации. Нередко здесь, как и в других внешкольных интересах, можно увидеть значительно более высокий уровень активности, чем на уроках или в приготовлении обязательных домашних заданий.

Ключевые слова: подросток, интерес, профессия, ориентация, знание.

ANNOTATION This article outlines the views that in the life of a teenager, extracurricular, selective interests are occupied by interests that are associated with the opportunity to acquire knowledge independently, which could, in particular, form the basis of vocational guidance. Often here, as in other extracurricular interests, you can see a significantly higher level of activity than in classes or in preparing mandatory homework.

Key words: teenager, interest, profession, orientation, knowledge.

ВВЕДЕНИЕ. Преподавание любого предмета должно проводиться таким образом, чтобы оказывать максимальную поддержку умственному развитию учащихся. Знание признаков психического развития позволяет учителю, с одной стороны, избирательно реализовывать такие приемы и методы обучения, которые оказывают максимальное влияние на формирование качеств мышления у учащихся, соответствующих указанным методам [1]. С другой стороны, это позволяет учащимся проверять и

оценивать результаты своей деятельности по развитию умственных способностей.

Исследователи выделяют у подростков разные виды интересов: изменчивые, ситуативные (так называемые аморфные); захватывающие широкий круг учебных предметов (широкие); стержневые. Характер интересов подростков тесно связан с их учением, с тем, что перед ними открывается широкое поле деятельности, возможность приложить свои силы к самым разным делам.

С течением времени происходит становление именно стержневых, избирательных интересов. Косвенным следствием этого является вполне отрицательное отношение старших подростков к некоторым учебным предметам.

Здесь надо сказать, что несформированность познавательных интересов вовсе не принадлежность какого – либо возраста, а результат того, что взрослые не очень-то заботились о развитии этих интересов [4]. Уже у младших подростков познавательные интересы могут быть прочными и продуктивными; и в то же время у восьмиклассников интересы могут оставаться нестойкими.

Особо важное место в жизни подростка занимают внешкольные учебные интересы, связанные с возможностью приобретать знания самостоятельно. Нередко здесь, как и в других внешкольных интересах, можно увидеть значительно более высокий уровень активности, чем на уроках или в приготовлении обязательных домашних заданий.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ. Конечно, желательно, чтобы у подростка в конце концов складывались избирательные интересы, которые могли бы, в частности, лечь в основу профессиональной ориентации. С другой стороны, важно поощрять известной степени и широту интересов школьника, которая необходима для пробы сил в разных ситуациях.

Можно было бы считать большой нашей удачей, если бы нам удалось связать внешкольные учебные интересы сына, дочери с их работой в школе, если бы удалось показать им, как могут взаимообогащать друг друга широкие познавательные и стержневые интересы. Те способы самостоятельного приобретения знаний, которые подросток усваивает вне школы, могут и должны быть применены и на занятиях в школе, при подготовке домашних заданий[5]. Вместе с тем хорошо бы поддерживать у ребят ощущение, что учебная работа в школе – это основа и главный резерв самообразования, что именно здесь можно вооружиться навыками самостоятельного получения знаний.

Мало сказать, что подростки не всегда обнаруживают подлинные мотивы своего учения, порой они склонны даже бравировать безразличием к школьным делам, маскируя этим свои весьма сложные переживания. Эти обстоятельства нередко затемняют подлинную картину мотивов учения у подростков.

Будем помнить, что сейчас протекают сложные процессы становления отношений подростка с окружающими, а это существенно сказывается и на его отношении к окружающим акцент перемещается со взрослых на сверстников; именно их оценка приобретает решающее для подростка значение. Заинтересованность в мнении товарищей, в их одобрении можно отметить у детей уже к концу младшего школьного возраста; мнение учителя перестает быть единственной ценностью [2]. Для подростка же порицание учителя, а осуждение сверстников. Учебный процесс будет более успешным только в том случае, если большинство учащихся будут заинтересованы и развиваются в учебе. В этом случае интерес к учебе – желание многому научиться – становится одним из ведущих мотивов ученика. Качество преподавания в школе зависело от уровня знаний учителя [3]. Не случайно проблема интереса к обучению давно привлекает внимание педагогов. Данная

проблема изучалась в следующих научных работах [Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022., Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7. -614, Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014., Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017, Абдувахобова Д. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.]Так вот, показное безразличие подростка к отметкам бывает вызвано нежеланием выглядеть «маленьким» в глазах одноклассников. Бывает, подросток из тех же соображений скрывает от товарищей то, что он тщательно готовится к урокам.

Конечно, считаться с этим возрастными особенностями подростков приходится. Вместе с тем важно не допустить, чтобы противопоставленность взрослому влиянию закрепились и превратилась в негативизм, в «нигилизм полужнания», сохраняющийся порой вплоть до юношеского и даже зрелого возраста.

Отношения со сверстниками могут стать и мощным побуждением к учению. Дело в том, что у подростков познавательные интересы тесно связаны с межличностными, дружескими отношениями. От класса к классу растет осведомленность ребят об интересах друг друга. Совпадение интересов у тех, кто дружит, - следствие взаимного влияния[5]. Новые познавательные интересы нередко возникают сначала именно из желания общаться. [Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702, Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914, Абдувахобова Д.Э. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века., Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор

развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023., Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум 155-158. 2022]. Ученики – эрудиты, хорошо осведомленные в той или иной области знания, нередко становятся лидерами в неформальных группах внутри класса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Много нового и в отношениях учеников подростков с учителями. Главное обстоятельство тут – появление нескольких учителей, ведущих разные предметы. И у каждого из них обычно свои требования. Хорошо, если эти требования лишь дополняют одно другое; хуже, если они в какой-то мере противоречивы или даже носят взаимоисключающий характер[7]. Так, один учитель склонен высоко оценивать самостоятельные суждения ребят, полагается на их ответственность в выполнении практических заданий; другой же уделяет много времени разного рода тренировочным упражнениям, контролирует работу учеников во всех деталях, не особенно поощряет атмосферу дискуссии на уроке, столкновение точек зрения и т.п.

Подросток очень дорожит общением со взрослыми. Внимательный наблюдатель отметит некую двойственность поведения подростка в этом общении: внутренне признавая авторитет взрослых и учитывая их мнение, подросток внешне сопротивляется им, отстаивает свою независимость. Поскольку знание рассматривается как продукт размышления, то понятие можно определить как общее знание, представляющее важные свойства (аспекты) класса объектов и событий во всем существовании, важные связи и отношения между ними. При всей внешней независимости подросток жаждет общения, очень любит когда его самого оценивают в этой работе по взрослым меркам. Для подростка чрезвычайно важно, чтобы это была настоящая работа, а не формальное мероприятие, проведенное для «галочки».

Желанием познать другого человека объясняется и возникающая в отрочестве тенденция оценивать учителей – как те объясняют новое, какова их манера общения, как они ставят отметки. А раз учителей теперь несколько, можно их сравнивать; в ходе этого сравнения складываются средства и критерии оценки другого человека вообще.

Наибольшее уважение у ребят вызывает высокий профессионализм учителя – если тот хорошо знает предмет, требователен к себе, то подросток готов принять такую же требовательность учителя и к ним. От класса к классу все большее значение приобретают и нравственный авторитет учителя, его человеческие, гражданские качества.

От младшего к старшему подростковому возрасту возрастают потребность и умение школьника оценивать себя не только через требования окружающих, но и с точки зрения собственных требований к себе. Соответствие между уровнем притязаний и самооценкой становится условием эмоционального благополучия подростка[5]. Возраст отрочества благоприятен для осознания школьником качеств своей учебной работы, сопоставления их с разнообразными качествами товарищей.

Характерно появление так называемых перспективных линий. Подросток хочет знать, для чего надо выполнять то или иное надо, чтобы за школьными буднями открывались горизонты предстоящей деятельности; они хотели бы увидеть себя в будущем и приготовить себя к этому будущему. Формирование понятий у учащихся — сложный и длительный процесс, в котором учащиеся постепенно приближаются к полному усвоению содержания понятий[6]. В этом процессе, как и в научном познании, происходит развитие понятий - их обогащение, установление новых связей этого понятия с другими. [Абдувахובה Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212, Абдувахובה Д.Э.Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни

самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021, , Хазраткулова А. В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум, Хазраткулова А. В. Функции русского языка в современном обществе. Экономика и социум.2023, Хазраткулова А. В. Основные тенденции развития образования взрослых. Экономика и социум.2023]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что несмотря на бурный рост самосознания, оно продолжает оставаться ограниченным, касается главным образом отдельных качеств личности. Без помощи взрослого подростку трудно оценить себя в целом, в соотношении разных сторон своего развития. Оттого – то ощущение взрослости опережает у подростка наступление подлинной зрелости. Отдельные стороны развития принимаются за зрелость всей личности. Так, раннее физическое созревание и интенсивное умственное развитие создают иллюзию и социальной, духовной зрелости.

Разрушать ощущение взрослости нельзя и не следует. Напротив, надо подкреплять его, поддержав и направив развитие реальных качеств взрослости, опираясь на все преимущества, все достоинства подросткового возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022. Abdvakhobova D.E. Relationships of a teenager with peers: does he know how to make friends? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022.
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614 Abdvahobova D. E. Cognitive motives of a teenager in the learning process. Young scientist. 2015-7.-614

3. Абдувахобова Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014. Abdvakhobova D.E., Ergashev U. Formation of skills in educational work. Young scientist.762-769.2014.
4. Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017 Abdvakhobova D.E. Human behavior in difficult situations. Current issues of modern psychology. 17-20. 2017
5. Абдувахобова Д.Э. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр. Abdvakhobova D.E. Features of the period of growing up of a teenager. Young scientist 2016 - 999-1002 pp.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 Ergashev U.E. Motives for learning in adolescence. Young scientist.2015 - 7.-702
7. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914 Abdvakhobova D.E. Psychological features of learning in the educational process. Young scientist.2014. 912-914
8. Абдувахобова Д.Э. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века. Abdvakhobova D.E. Basic principles of mediation for conflict resolution. Scientist of the 21st century.
9. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023 Abdvakhobova D.E. The use of ICT in education is an important factor in the development of the information society. Economy and society. 386-388. 2023
10. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум155-158. 2022 Abdvakhobova D.E. The use of information and communication technologies in the process of teaching foreign languages. Economics and society155-158. 2022

11. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212 Abduvakhobova D.E. The importance of innovative technological factors in increasing students' knowledge. ВВК 81.2-5 Т-307.212
12. Абдувахобова Д.Э. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишлари самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021 Abduvakhobova D.E. Ways, forms, methods and means of effective organization of spiritual and educational work in the educational process. Education and innovative research. Mejd. Nauch. magazine 2021
13. Хазраткулова А. В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум.2023 Khazratkulova A.V. Self-education is an important factor in the process of education. Economy and Society.2023
14. Хазраткулова А. В. Функции русского языка в современном обществе. Экономика и социум.2023, Khazratkulova A.V. Functions of the Russian language in modern society. Economy and Society.2023
15. Хазраткулова А. В. Основные тенденции развития образования взрослых. Экономика и социум.2023. Khazratkulova A.V. Main trends in the development of adult education. Economy and Society.2023